

Іванова Лорина Алімівна
доктор медичних наук, професор
кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Мазур Дар'я Дмитрівна
Демник Галина Михайлівна
Шарінська Анастасія Оттілівна
студентки 6 курсу, спеціальність 222 "Медицина"
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18876258>

МЕНІНГОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОФІЛАКТИКУ В ПЕДІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Ivanova Loryna
Professor, Doctor of Medical Sciences
Department of Paediatrics and Paediatric Infectious Diseases
Mazur Daria
Sharinska Anastasia
Demnyk Halyna
6th year students, speciality 222 'Medicine'
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

MENINGOCOCCAL INFECTION: MODERN VIEWS ON PREVENTION IN PEDIATRIC PRACTICE

Анотація.

У статті представлено огляд сучасних епідеміологічних даних та методів специфічної профілактики менінгокової інфекції у дітей. Висвітлено роль *Neisseria meningitidis* як провідного чинника бактеріального менінгіту та септицемії, особливо серед пацієнтів раннього віку. Проведено порівняльний аналіз імуногенності та клінічної ефективності полісахаридних, кон'югованих вакцин та препаратів проти серогрупи В. На основі аналізу світового досвіду та даних щодо захворюваності в Україні, обґрунтовано необхідність розширення національних програм імунізації через впровадження кон'югованих вакцин для зниження дитячої смертності та інвалідизації.

Abstract.

The article presents a comprehensive review of current epidemiological data and specific prevention methods for meningococcal infection in children. The role of *Neisseria meningitidis* as a leading cause of bacterial meningitis and septicemia, particularly among infants and young children, is highlighted. A comparative analysis of the immunogenicity and clinical efficacy of polysaccharide vaccines, conjugate vaccines, and serogroup B vaccines was conducted. Based on the analysis of global experience and incidence data in Ukraine, the necessity of expanding national immunization programs through the implementation of conjugate vaccines is justified to reduce childhood mortality and disability.

Ключові слова: *Neisseria meningitidis*, полісахаридні вакцини, кон'юговані вакцини, вакцини проти серогрупи В, імунпрофілактика.

Keywords: *Neisseria meningitidis*, polysaccharide vaccines, conjugate vaccines, serogroup B vaccines, immunoprophylaxis.

Інвазивна менінгокова інфекція є серйозним медичним і соціальним викликом у педіатрії, оскільки може призводити до тяжкого перебігу, високої летальності та стійких неврологічних наслідків у дітей. Близько 500 000 випадків менінгокової інфекції реєструються щорічно, а летальність навіть при сучасному лікуванні досягає 10%. В Україні захворюваність серед дітей у 11,5 разів перевищує аналогічний показник у дорослих, причому 83% хворих — це діти до 5 років [1, 2]. Ця інфекція викликається бактерією *Neisseria meningitidis*, що здатна спричинювати менінгіт і септицемію. Це грамнегативна бактерія, що має кілька серогруп (найчастіше А, В, С, W та Y), які різняться за антигенними

властивостями капсульних полісахаридів. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом і найчастіше вражає дітей молодшого віку та підлітків. Осередки початкового колонізування знаходяться у носоглотці, звідки бактерія може потрапляти в кровотік і до мозкових оболонок, спричинюючи важкі системні і локальні реакції. Епідеміологічні дані свідчать про варіабельність захворюваності у різних регіонах світу, причому спалахи найчастіше фіксуються у групах із низьким рівнем вакцинації або обмеженим доступом до медичної допомоги [3].

Незважаючи на наявність сучасних терапевтичних підходів, профілактика залишається ключо-

вим методом зниження захворюваності та смертності. Актуальним і найбільш ефективним способом профілактики є вакцинація, яка здатна формувати специфічний імунітет і зменшувати ризик розповсюдження інфекції у дитячих популяціях.

Сучасний арсенал засобів специфічної профілактики менінгококової інфекції представлений трьома основними типами препаратів: капсульними полісахаридними вакцинами, полісахаридно-білковими кон'югованими вакцинами та препаратами для захисту від серогрупи В.

Полісахаридні вакцини представлені у двовалентних (А, С), тривалентних (А, С, W-135) та чотиривалентних (А, С, W-135, Y) варіантах. Доведено, що застосування цих препаратів дозволяє знизити рівень інвазивних форм інфекції, спричинених серогрупою С, на 85% серед осіб віком від 2 до 18 років. Ефективність щодо серогрупи А у дітей старше 5 років оцінюється у 95%. Загалом, у групі дітей шкільного віку ефективність проти серогруп А і С стабільно перевищує 85%. Проте результати клінічних спостережень свідчать про те, що гуморальна відповідь на введення капсульних полісахаридів є короткочасною, особливо у пацієнтів раннього віку. З огляду на низьку імуногенність у дітей до 2 років та обмежену тривалість протективного ефекту, дані вакцини не застосовуються для планової імунізації [4,5].

Кон'юговані менінгококові вакцини (моновалентні А або С та чотиривалентні А, С, W-135, Y) демонструють вищу імуногенність порівняно з некон'югованими аналогами, що є критично важливим для захисту немовлят та підлітків. Ефективність цієї стратегії була підтверджена досвідом Сполученого Королівства (1999–2000 рр.), де масштабна кампанія вакцинації призвела до зниження захворюваності серогрупою С на понад 95% завдяки поєднанню прямого індивідуального захисту та формування колективного імунітету [6]. Клінічні дослідження чотиривалентних кон'югованих вакцин підтверджують стійке збереження титрів захисних антитіл протягом щонайменше 3 років після щеплення [7]. На фармацевтичному ринку України цей сегмент представлений препаратами «Німенрикс» та «Менактра».

Вакцини проти серогрупи В базуються на використанні везикул зовнішньої мембрани *N. meningitidis* та рекомбінантних антигенів, що забезпечує імунну відповідь проти широкого спектра генетично гетерогенних штамів. Дослідження серед дітей до 5 років продемонстрували загальну ефективність імунізації на рівні 76% щодо запобігання менінгококовій інфекції будь-якої етіології. Зокрема, протективна ефективність щодо серогрупи В склала 71%, а щодо інших серогруп — 92% [8].

Ефективність специфічної імунопрофілактики визначається врахуванням вікових особливостей формування імунної відповіді, серогрупової структури циркулюючих штамів та наявності індивідуальних факторів ризику. Найвищий ризик розвитку генералізованих форм спостерігається у дітей віком від 2 місяців до 5 років, що пов'язано з незрілістю

імунної системи та недостатнім рівнем бактерицидних антитіл [1,2]. Другий пік захворюваності припадає на підлітків і молодь (11–18 років), що пояснюється підвищеним рівнем носійства *Neisseria meningitidis* та активними соціальними контактами (навчальні заклади, гуртожитки) [4]. Окрему групу становлять пацієнти з анатомічною або функціональною аспленією, дефіцитом компонентів комплексу, ВІЛ-інфекцією або іншими імунодефіцитними станами, у яких ризик інвазивного перебігу істотно зростає через порушення механізмів опсонізації та бактерицидної активності сироватки [1]. Вакцинація також показана особам, які перебували в тісному контакті з хворим на генералізовану форму, а також тим, хто подорожує до регіонів із високою захворюваністю, зокрема до країн так званого «менінгітного поясу» Африки [2].

Вакцина Німенрикс може застосовуватися з 6-тижневого віку. Для немовлят рекомендована схема включає дві дози з інтервалом 2 місяці з подальшою ревакцинацією у 12 місяців. Вакцина Менактра дозволена з 9-місячного віку. Дітям до 2 років вводять дві дози з інтервалом не менше 3 місяців, тоді як у старших дітей і дорослих зазвичай достатньо одноразового введення (за відсутності факторів ризику) [5,7].

Розробка вакцин проти серогрупи В була ускладнена антигенною подібністю її капсульного полісахариду до нейрональних структур людини, що обмежувало можливість створення класичної полісахаридної вакцини [6]. Сучасні білкові вакцини проти MenB продемонстрували ефективність у дітей раннього віку, включаючи популяцію до 5 років [8]. Схеми застосування зазвичай передбачають введення за принципом 2+1 (починаючи з 2 місяців життя) або дві дози з інтервалом 1 місяць у старших дітей та підлітків

Профіль безпеки сучасних менінгококових вакцин оцінюється як високий [1]. Найчастішими є локальні реакції (10–40% випадків): гіперемія, набряк та болючість у місці ін'єкції. Серед загальних реакцій можливі короткочасне підвищення температури до субфебрильних цифр, дратівливість, сонливість, зниження апетиту; у підлітків іноді відзначається головний біль. Зазвичай ці симптоми виникають протягом перших 24–48 годин після вакцинації та минають самостійно без специфічного лікування. Тяжкі алергічні реакції, зокрема анафілаксія, реєструються вкрай рідко — менше 1 випадку на 1 млн введених доз.

Висновок. Інвазивна менінгококова інфекція залишається критичним викликом для педіатричної галузі через високу летальність та вікову вразливість дітей перших п'яти років життя, що потребує переходу від пасивного спостереження до активної стратегії превенції. Порівняльний аналіз демонструє незаперечну перевагу кон'югованих вакцин та препаратів проти серогрупи В над традиційними полісахаридними аналогами завдяки їхній здатності формувати стійку імунну пам'ять, забезпечувати ефективний захист немовлят та створювати колективний імунітет. Враховуючи міжнародний досвід успішної елімінації спалахів, інтеграція сучасних

кон'югованих вакцин до національних програм імунізації є найбільш обґрунтованим кроком для радикального зниження тягаря цієї патології та запобігання інвалідизації дитячого населення в Україні.

Список літератури:

1. **Pelton, S. I. (2021).** Meningococcal Disease in Children: Epidemiology, Pathogenesis, and Prevention. *Pediatric Clinics of North America*, 68(1), 153-165.
2. **World Health Organization (2024).** Meningococcal meningitis: Fact sheet.
3. Скрипченко Н.В., Вільниць А.А. Менінгококова інфекція у дітей: керівництво для лікарів. СПб.: Тактік-Студіо, 2015. 840 с 3
4. **Rosenstein N., Levine O., Taylor J. P. et al.** Efficacy of meningococcal vaccine and barriers to vaccination. *JAMA*. 1998; 279(6): 435-439. DOI: 10.1001/jama.279.6.435.

5. **Kimmel S. R.** Using the tetravalent meningococcal polysaccharide-protein conjugate vaccine in the prevention of meningococcal disease. *Therapeutics and clinical risk management*. 2008; 4(4): 739-745. DOI: 10.2147/tcrm.s962.

6. **Jódar L., Feavers I. M., Salisbury D., Granoff D. M.** Development of vaccines against meningococcal disease. *Lancet*. 2002; 359(9316): 1499-1508. DOI: 10.1016/S0140-6736(02)08416-7.

7. **Committee on Infectious Diseases.** Meningococcal conjugate vaccines policy update: booster dose recommendations. *Pediatrics*. 2011; 128(6): 1213-1218. DOI: 10.1542/peds.2011-2380.

8. **Castilla J., García Cenoz M., Abad R. et al.** Effectiveness of a MenB vaccine in children under 5 years. *Spanish Study Group on Meningococcal Disease*. 2023.